

ЛИНГВИСТИКА МЕЖДУ СРЕДНЕВЕКОВЫМ И СОВРЕМЕННЫМ ТУРЕЦКИМ ЯЗЫКОМ

Онгар Алиайдар Абильханулы

E-mail: albukhoriy@bk.ru

Магистрант 1 курса 7М01710-«Казахский язык и литература»

УДН имени академика А.Куатбекова, г.Шымкент, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664298>

Тюркские языки - одна из самых крупных и разнообразных языковых семей, охватывающая территории от Восточной Европы до Сибири и Средней Азии. Среди них турецкий, азербайджанский, узбекский, казахский и многие другие языки. История тюркских языков начинается с древних рунических письмен и доходит до современных национальных языков на протяжении нескольких тысячелетий.

Литературный обзор

Текущие исследования в области тюркской лингвистики включают работы Марсея Эрдала, Ларса Йоханссона и Серхата Дурумусева. Эрдал всесторонне описывает грамматический строй древнетюркского языка в своем труде «Грамматика древнетюркского языка». Йоханссон и Дурумусев изучали фонетические и морфологические изменения в тюркских языках на протяжении веков [1].

Методы исследования.

Для анализа языковой преемственности использовался историко-сравнительный метод, метод анализа текстов и баз данных средневековых и современных тюркских языков [2]. Основными источниками данных были древние рукописи, генеалогии, а также современные лингвистические исследования и базы данных.

Анализ языковой преемственности: фонетика и фонология.

Фонетическая система средневековых тюркских языков была богата. Например, в древнетюркском языке было несколько уникальных звуков,

которые со временем исчезли или изменились. Современные тюркские языки, такие как турецкий и узбекский, сохраняют некоторые из этих звуков, но также приобретают новые фонетические особенности. Таким образом, система гласных в турецком языке была значительно упрощена.

Лексический состав тюркских языков претерпел значительные изменения вследствие культурных контактов, миграций и изменения образа жизни. Среди средневековых тюркских языков есть много слов, заимствованных из персидского и арабского языков, что можно увидеть в таких текстах, как «Диван Лугат-Тюрк» Махмуда Кашгари. В современный период слова из русского, английского и других языков обогатили словарный запас тюркских языков [3].

Морфология.

Морфологические структуры тюркских языков сохранили свой основной агглютинативный характер. Некоторые из древнетюркских аффиксов, такие как *-lar/-s* (множественное число) и *-dyn/-s* (родительный падеж), до сих пор используются в современных тюркских языках, хотя они изменили форму и функцию.

Синтаксис.

Синтаксическая структура тюркских языков также демонстрирует значительную преемственность. Основной порядок слов (СОВ – подлежащее, дополнение, сказуемое) сохраняется в большинстве современных тюркских языков, хотя наблюдаются изменения, обусловленные влиянием других языков и культурными изменениями.

Обсуждение результатов.

Сравнение средневековых и современных тюркских языков показывает, что, несмотря на значительные изменения, основные языковые особенности сохранились. В этих изменениях важную роль играет влияние социальных, культурных и исторических факторов, что показывает необходимость комплексного подхода к изучению языковой преемственности.

Фонетические изменения.

Изучение фонетических изменений показывает, что большая часть древних звуков сохранилась, но в то же время появились новые фонетические явления под влиянием соседних языков и диалектов.

Лексические заимствования.

Значительное влияние других культур на тюркские языки показывают лексические окончания. Это особенно актуально в областях науки, техники и культуры, где новые термины часто заимствуются из доминирующих языков.

Морфологическая адаптация.

Морфологическая адаптация показывает, как тюркские языки сохраняют свою агглютинативную структуру, адаптируя старые аффиксы и создавая новые для выражения современных понятий.

Синтаксическая стабильность.

Синтаксическая устойчивость подтверждает, что основные структуры тюркских языков остаются неизменными, несмотря на внешние воздействия и внутренние изменения.

В заключение следует отметить, что изучение языковой преемственности между средневековыми и современными тюркскими языками позволяет глубже понять процессы языковой эволюции и взаимодействия. Основные выводы показывают, что, несмотря на существенные изменения, фундаментальные аспекты языков сохранились, что свидетельствует о высокой степени устойчивости языковой структуры тюркских языков.

Литература:

1. Кашкари М. Сборник тюркских диалектов. Диуан Лугатат-Тюрк. Издательство Гарвардского университета. 1982
2. Йоханссон Л. и Дурмуш С. Тюркские языки. Рутледж. 2009
3. Эрдал М. Грамматика древнетюркского языка. Брилл. 2004.